

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/384840467>

COMUNITATEA RURALĂ – PROMOTOARE A VALORILOR TRADIȚIONALE

Conference Paper · October 2017

CITATIONS
0

READS
21

1 author:

[Stela Spînu](#)

Nicolae Testemițanu State University of Medicine and Pharmacy

67 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

SEE PROFILE

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

TOM XI: SUMMA THEOLOGIAE

Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin Opreș (editori)

Colecția: EIKON EDUCAȚIONAL

© Toate drepturile aparțin autorilor

Editura EIKON

Str. Smochinului nr. 8, sector 1, București

Difuzare / Distribuție carte:

tel/fax: 021 348 14 74

mobil: 0733 13 11 45

e-mail: difuzare@edituraeikon.ro

Redacția:

tel: 021 348 14 74

mobil: 0728084802, 0733131145

e-mail: contact@edituraeikon.ro

Editura EIKON este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Educația din perspectiva valorilor. - Cluj Napoca : Eikon, 2012-
vol.

ISBN 978-973-757-730-6

Tom 11. Summa Theologiae / ed.: Octavian Moșin, Ioan Scheau, Dorin
Oprîș. - 2017. - Conține bibliografie. - ISBN 978-606-711-685-4

I. Moșin, Octavian (ed.)

II. Scheau, Ioan (ed.)

III. Oprîș, Dorin (ed.)

37

ISBN 978-973-757-730-6

ISBN 978-606-711-685-4

Responsabilitatea asupra conținutului științific al capitolelor lucrării de față aparține autorilor

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

TOM XI: SUMMA THEOLOGIAE

**OCTAVIAN MOȘIN
IOAN SCHEAU
DORIN OPRÎȘ
(editori)**

Volumul cuprinde lucrări prezentate la conferința internațională:

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

Organizatori: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea de Stat din Moldova

Ediția a IX-a
Chișinău, 28-30 septembrie 2017

**Editura EIKON
București, 2017**

*Arta artelor este să-l formezi pe om, cea mai instabilă și cea mai complicată
ființă dintre viețuitoare*
(Sfântul Grigorie de Nazianz, apud Jan Amos Comenius, *Didactica Magna*)

CUVÂNT ÎNAINTE

Volumul de față cuprinde lucrări prezentate la conferința internațională *Educația din perspectiva valorilor*, ediția a IX-a, desfășurată la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău – 28-30 septembrie 2017. În mod tradițional, această manifestare științifică reunește într-un cadru academic de dezbatere idei și modele din numeroase domenii ale vieții universitare, angajate în mod sistematic pe calea susținerii formării integrale a personalității umane prin demersuri educative explicite. Ca de fiecare dată, la conferință au participat și în acest an numeroase personalități ale vieții academice, cadre didactice și cercetători din mediul universitar și preuniversitar, precum și din institute specializate în investigațiile din domeniul educațional. Interesul pentru conferință se menține constant în ultimii ani, dovadă fiind și seria de domenii reprezentate prin lucrări, între acestea fiind pedagogia, psihologia, teologia, filologia, filosofia, științele economice, științele juridice, istoria, sociologia sau matematica.

Lucrările prezentate la această ediție au abordat o serie de aspecte de noutate în spațiul educațional, pornind de la nevoia unor redefiniri conceptuale, date fiind coordonatele actuale ale educației și vieții sociale, în special din România și Republica Moldova. Au fost remarcate, totodată, rezultatele analizelor realizate interdisciplinar, pornind de la metodologii și contexte de cercetare specifice unor domenii precum filologia, dreptul, teologia, științele economice sau matematica, dar cu o serie întregă de concluzii de mare finețe, utile pentru cercetarea din științele educației, cu referire deopotrivă la învățământul universitar și la cel preuniversitar.

Pentru această ediție, au fost propuse secțiuni care să valorifice noile perspective din domeniul educațional, inclusiv prin oportunitatea prezentării de investigații educaționale cu caracter interdisciplinar: Educație și valori în societatea contemporană; Formarea inițială și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; Metodologia didactică și inovarea în învățământ; Cercetări privind utilizarea TIC în educație; Modele privind învățarea pe tot parcursul vieții; Repere în educația religioasă și educația morală; Literatura și valorile morale în educație; Experițe didactice în învățământul primar și preșcolar; Aspecte etice în educație.

Organizarea conferinței a beneficiat de susținerea comitetului director, format din prof. univ. dr. Daniel BREAZ, rector, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia și prof. univ. dr. Otilia DANDARA, dr. hab., prorector, Universitatea de Stat din Moldova. Din comitetul științific au făcut parte: Acad. Maria DUCA, rector, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei; Acad. Viktor KOTSUR, rector, Universitatea Pedagogică de Stat "Hryhoriy Skovoroda" din Pereyaslav-Khmelnytsky, Ucraina; Prof. univ. dr. Constantin CUCOS, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași; Prof. univ. dr. doc. Franco BOCHICCHIO, Università degli Studi di Genova, Italia; Pr. prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Prof. univ. dr. Alexandr Vladimir DOBRJANSKII, dr. hab., Universitatea Națională "Yuri Fedkovici" din Cernăuți; Prof. univ. dr. Mușata BOCOȘ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Virgil MÂNDĂCANU, dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Prof. univ. dr. Vladimir GUȚU, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Prof.univ.dr. Alexandru TAȘNADI, Academia de Studii Economice din București; Prof. univ. dr. Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău; Prof.univ.dr. Constantin POPESCU, Academia de Studii Economice din București; Prof. univ. dr. Alina

ROMAN, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad; Conf. univ. dr. Ion GUMENĂI, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Ioana TODOR, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Conf. univ. dr. Anna Mihailovna SKOREYKO, Universitatea Națională "Yuri Fedkovici" din Cernăuți; Pr. conf. univ. dr. Marian VÎLCIU, Universitatea "Valahia" din Târgoviște; Conf. univ. dr. Viorica GORAȘ-POSTICĂ, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova; Cercet. șt. II dr. Irina HORGA, Institutul de Științe ale Educației, București; Conf. univ. dr. Stela SPÎNU, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei; Pr. conf. univ. dr. Gavril TRIFA, Universitatea de Vest din Timișoara; Conf. univ. dr. Adriana CAZACU, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău; Conf. univ. dr. Tamara CRISTEI, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei; Conf. univ. dr. Letiția TRIF-MUNTEAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Pr. conf. univ. dr. Octavian MOȘIN, Universitatea de Stat din Moldova; Conf. univ. dr. Ioan SCHEAU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Pr. lect. univ. dr. Dorin OPRIS, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Din comitetul de program au făcut parte: Lect. univ. dr. Ramona PETROVAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Dan IORDĂCHESCU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Cornel IGNA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. dr. Iulia HERMAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; Lect. univ. drd. Nadejda BUTNARI, Universitatea de Stat din Moldova; Asist. univ. dr. Alexandr Valeriu RUSNAC, Universitatea Națională "Yuri Fedkovici" din Cernăuți; Prof. Angela LEVINȚA, șef al Cabinetului metodic, Mitropolia Moldovei.

Editorii

21. COMUNITATEA RURALĂ – PROMOTOARE A VALORILOR TRADIȚIONALE ÎN PERIOADA DE CONSOLIDARE A STATULUI REPUBLICA MOLDOVA

Conf.univ.dr. STELA SPÎNU,
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Abstract: *RURAL COMMUNITY - PROMOTER OF TRADITIONAL VALUES IN THE PERIOD OF CONSOLIDATION OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.* The political, socio-economic and cultural events that took place over the last three decades in the Republic of Moldova marked the rural community, which has experienced a difficult redefining period. The village has undergone demographic, occupational and value changes. In the given presentation, we will provide truthful information on the demographic and socio-cultural profile of the Bessarabian village, which remains a true promoter of traditional cultural values by preserving and perpetuating the immaterial and material heritage, the transmission of folk crafts, traditions and customs to the new generations. The research was preceded by site expeditions organized in the framework of the project *The Romanian Language and Folklore in the process of consolidation of the village of the Republic of Moldova*, in the periods June – July 2015, and August 2016.

Keywords: national values, village of the Republic of Moldova, traditions, customs, crisis of values.

Evenimentele de ordin politic, socio-economic și cultural, derulate în ultimele trei decenii, au marcat traiectoria evolutivă a Republicii Moldova. Schimbări radicale în societate au avut loc începând cu 1989, mișcarea de eliberare națională contribuind la renașterea societății prin cultură. La 27 august 1991, Republica Moldova se declară țară independentă, eveniment istoric precedat de un mare număr de mitinguri, marșuri de protest, greve, revendicările protestatarilor vizând recunoașterea oficială a identității lingvistice și culturale române, revenirea la alfabetul latin, decretarea limbii române în calitate de limbă de stat.

Au urmat mai multe evenimente de importanță majoră pentru viitorul european al țării, și anume: admiterea Republicii Moldova în Consiliul Europei (1995), intrarea în vigoare a Acordului de Parteneriat și Cooperare cu UE (1998), oferirea statutului de membru cu drepturi depline al Organizației Mondiale a Comerțului (2001), aderarea la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (2001), includerea Republicii Moldova în Parteneriatul Estic, semnarea a zeci de tratate și convenții interguvernamentale.

Evenimentele derulate au marcat, în special, comunitatea rurală, care în ultimele trei decenii a trecut printr-o dificilă perioadă de redefinire, suferind schimbări demografice, ocupaționale și valorice.

În prezenta comunicare ne-am propus să oferim informații veridice privind viața culturală și spirituală a satelor basarabene, inclusiv ale celor etnic mixte. Cercetarea a fost precedată de expediții dialectologice și folclorice, organizate în cadrul proiectului *Limba și folclorul românesc în procesul de consolidare a statului Republica Moldova*, în perioada iunie - iulie 2015, august 2016. Au fost vizitate 24 de localități rurale (din rețeaua Atlasului lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria), cu o mare vechime istorică și culturală, deosebite după funcție și structură (Vezi Anexa 1).

Cele mai vechi localități, incluse în rețeaua de puncte anchetate, au fost Nișcani, rl Călărași (menționat documentar în anul 1432 cu denumirea de Heghetiș), Țâra, rl Florești (datat cu 1437), Cenușa, rl Florești (atestat într-un act de la Stefan cel Mare din 11 mai 1479 cu denumirea Borodniceni) și Saharna, rl Rezina (datat din 24 ianuarie 1495, când Ștefan cel Mare întărește prin uric împărțeala între urmașii lui Sima Rugină).

În șirul localităților cu o vechime mai mică am inclus Nădușita, rl Drochia (menționat documentar în anul 1845), Văleni, rl Cahul (întemeiat la 1808 de 59 familii de țărani români), Zaim, rl Căușeni (atestat în izvoare scrise începând cu sec. XV-XVI) și Ochiul Alb, rl Drochia (menționat documentar în anul 1788).

Printre cele mai mici sate vizitate (până la 500 de locuitori) s-au regăsit Țăra (rl Florești), Saharna (rl Rezina), Roșietici (rl Florești); în șirul satelor cu 500-1.500 de locuitori se înscriu Ordăseii (rl Telenești), Stoicani (rl Soroca), Cenușa (rl Florești); în lista satelor mari (de 1500-3000 de locuitori) notăm Chiștelnița (rl Telenești), Ochiul Alb (rl Drochia), Mândrești (rl Telenești).

După activitățile economice, toate satele sunt predominant agricole (cerealiere, pomicole, legumicole sau viticole). Totuși, am semnalat o dezvoltare inegală a acestora. *Satele periurbane*, cum ar fi Trebujeni (rl Orhei), Cișmea (rl Orhei), Chiștelnița (rl Telenești) mențin relații permanente cu orașul și se disting prin îmbunătățirea calității vieții, eficacitatea sistemului de educație, o viață politică, socio-culturală activă. Localitățile rurale mai îndepărtate, cum ar fi Ciobalaccia (rl Cantemir), Zaim (rl Căușeni), Trifăuți (rl Soroca), continuă să fie afectate din punct de vedere economic, social și cultural.

Dezvoltarea inegală a satelor contribuie la declinul demografic al acestora. Conform datelor statistice din 2004, populația republicii de pe malul drept al Nistrului constituia 3.383.332 de persoane (2 077 677 domiciliu în mediul rural, 1 305 655 – în mediul urban); în 2014 a urmat, în special, în mediul rural, o involuție demografică. La 1 ianuarie 2017, numărul total al populației (fără localitățile din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender) era de 3 550 900 (inclusiv 2 034 100 țineau de mediul rural; 1 516,8 reprezentau mediul urban). Prin urmare, ponderea populației rurale a Republicii Moldova a scăzut. În prezent, doar 57 % din populație mai este domiciliată în sate, în plan comparativ cu recensământul din 2014 (Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2017).

Referindu-ne la localitățile vizitate, am constatat o situație demografică negativă în satele aflate la o distanță mai mare de oraș. Cel mai defavorabil profil demografic l-am notat în localitățile Țăra (rl Florești), Saharna (rl Rezina), Roșietici (rl Florești), Stoicani (rl Soroca), Cenușa (rl Florești).

Potrivit cercetătorilor, starea de lucruri în sfera demografică a Republicii Moldova a fost influențată de doi factori majori: modernizarea demografică, care se caracterizează prin modificarea comportamentului demografic al populației (scăderea fertilității, amânarea nașterii copiilor pentru vârstele mai mature, diversificarea modelelor familiale etc.) și criza socioeconomică de lungă durată. O manifestare a crizei socioeconomice este migrația în masă a populației apte de muncă și păstrarea nivelului înalt al mortalității la vârstă adultă (Paladi, 2015, p. 59). Prin urmare, satul încetează să mai reprezinte sursa principală a potențialului demografic, fapt ce afectează nu doar dezvoltarea economică, dar și evoluția socio-culturală a țării.

Declinul demografic este determinat și de fenomenul globalizării, care a schimbat percepția comunității rurale asupra adevăratelor valori ale vieții, a știrbit din identitatea culturală a satului tradițional și a avut un rol determinant în tradiția arhitecturală. Localitățile au pierdut din autenticitate și tradiționalism, fiind supuse mai multor schimbări proprii epocii moderne. Deși tehnicile de construcție și ornamentare a locuințelor și gospodăriilor au variat în timp, satele nu au reușit să-și păstreze stilul propriu, uniform și tradițional. Totuși, imaginea localităților din nordul țării diferă de cele sudice, fapt marcat încă la începutul sec. XX de Zamfir C. Arbore: „La locurile păduroase ale județelor Hotin, Soroca, Orhei și Chișinău, curțile sunt îngrădite cu zăplazuri de nuiele împletite. Fiecare căsuță țărănească e umbrită de o grădiniță cu pomi, iar pe coastele și dealurile ce înconjoară satul se răsfață la arșița soarelui viile sătenilor; în județele de la sud, unde lipsesc pădurile și lemnul e scump, casele nu au zăplazuri și nu posedă alte acarete decât coșare pentru porumb; pe lângă care se înalță schirde de fân și paie, iar pe ici colo câte un puț cu cumpănă, numit cocostârc” (Arbore, 1899, p. 247).

Stilul de viață în satele basarabene este unul conservator. Ocupațiile tradiționale de altădată (sculptarea obiectelor în lemn, încondeierea ouălor, olăritul, țesutul covoarelor, broderiile, iconografia) sunt păstrate și promovate. Obiecte de valoare, făurite de băștinași, sunt adunate în muzeele satelor Ciobalaccia (rl Cantemir), Gribova (rl Drochia), Văleni (rl Cahul), Hoginești (rl Călărași). Băștinașii contribuie, prin donații, la completarea acestora cu lucrări confecționate din lozie, fibre vegetale și ceramică.

Un element identitar al profilului cultural al satelor îl reprezintă costumul tradițional. Pe parcursul istoric, orice națiune s-a identificat cu un anumit ansamblu vestimentar. Îmbrăcămintea, susținea André Leroi-Gourhan, are înainte de toate o valoare etnică. Apartenența la un grup e mai întâi sancționată de aspectul vestimentar (Leroi-Gourhan, 1983, p.167). În localitățile vizitate, până la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus (anul 1812), oamenii purtau haina națională zilnic, ulterior aceasta fiind înlocuită cu cea urbană. În prezent, interesul față de costumul tradițional a sporit.

Pentru a cultiva respect pentru valorile naționale și a promova patrimoniul național în localitățile rurale activează case de cultură, în incinta cărora sunt organizate evenimente cultural-artistice (concerte de muzică și dans popular, șezători etc.), care contribuie la creșterea gradului de valorificare a potențialului turistic din mediul rural. Localitățile Zaim (rl Căușeni) și Țâra (rl Florești) și-au amenajat bibliotecile în stil rustic, amintind vizitatorilor de trecutul istoric și cultural al satului.

În localitățile anchetate am semnalat faptul că persoane de diferite vârste au atitudini opuse față de valorile tradiționale ale satului. Pentru a obține o informație veridică despre modul în care tinerii își percep identitatea culturală, criteriile după care se orientează în viață și felul în care se raportează la indivizi cu valori tradiționale diferite am efectuat un sondaj, la care au participat persoane de 17-19 ani. Obiectivul general a fost urmărirea atitudinii respondenților față de categoriile de valori. Potrivit rezultatelor sondajului, pentru respondenți: materialismul reprezintă o stare de spirit dominantă în plan contrastiv cu spiritualitatea, capacitatea de a crea valori mai ample este redusă, vedetismul și individualismul este normă, valorile vitale (cum ar fi sănătatea, puterea, frumusețea fizică, prospețimea și forța temperamentului) sunt tratate ca niște scopuri ale vieții și ca niște categorii personale ale spiritului, sentimentul de identitate națională și limbă maternă rămâne a fi confuz, scade valoarea creștinismului, pseudovalorile și nonvalorile au devenit modele demne de urmat.

Analiza rezultatelor sondajului a permis crearea unui „portret-robot” al tânărului din localitățile rurale, care pare a fi dezorientat, pesimist, aflat în căutarea unei noi identități culturale. Traectoria evolutivă în viață nu este definită, el părând a fi nesigur în încercarea de a conștientiza ce este valoare și în încercarea de a delimita valoarea de non-valoare.

În contextul celor relatate, prezintă interes și viața culturală și spirituală a satelor etnic mixte. Semnalăm că Republica Moldova este un stat pluriethnic, multicultural și multiconfesional. Pe acest teritoriu conviețuiesc mai multe etnii în aceeași localitate.

- În șirul localităților rurale etnic mixte, populate cu *ruși* și *ucraineni*, se înscriu satele Grimești (rl Briceni), Todirești (rl Anenii Noi), Troița Nouă (rl Anenii Noi), Bocicăuți (rl Briceni), Medveja (rl Briceni), Beriozchi (rl Anenii Noi), Mirnoe (rl Anenii Noi), Balmaz (rl Anenii Noi) etc.;

- sate populate cu *găgăuzi* și *bulgari* sunt Alexeevca (rl Comrat), Avdarma (rl Comrat), Beșalma (rl Comrat), Bugeac (rl Comrat), Baurci (rl Ceadâr-Lunga), Beșghioz (rl Ceadâr-Lunga), Gaidar (rl Ceadâr-Lunga), Cazaclia (rl Ceadâr-Lunga) etc.;

- localități populate cu *bulgari*, *ucraineni* și *găgăuzi* sunt Vinogradovca (rl Taraclia), Tvardița (rl Taraclia), Salcia (rl Taraclia), Chirilovca (rl Taraclia) etc.

În acest context, comunicarea interculturală a devenit liantul care a reunit grupurile minoritare în jurul unor valori tradiționale comune.

Un model de dialog intercultural eficient l-am semnalat în satul Ivancea (rl Orhei). Pentru prima dată, localitatea a fost menționată documentar în anul 1501. Primii oameni s-au stabilit aici cu traiul circa 3 500 de ani î. Hr. Aceștia au fondat trei sate. Ele au ars, fiind părăsite. Următoarele două sate au existat - unul între anii 1000 - 800 î. Hr., altul între anii 900 - 600 î. Hr. Acestea au avut aceeași soartă, au ars. În jurul anului 500 î. Hr. pe aceste locuri au poposit mai multe grupuri de oameni, care au fondat șapte sate. Dezvoltarea lor a fost stopată de către triburile germanice ale bastarnilor. După cucerirea Daciei de către Imperiul Roman pe aceste locuri s-au stabilit cu traiul patru grupuri de persoane. Ei formau patru sate diferite. Dezvoltarea lor a fost întreruptă de

năvălirea hunilor. Mai târziu, între anii 700 – 1 300 e. n., aici au fost ridicate mai multe sate. Între anii 1 300-1 700 e. n. sunt înregistrate documentar nouă cătune. Toate aceste localități medievale au fost arse și părăsite. Locuitorii acestora, rămași în viață după năvălirea războinicilor de câmpie, au fondat o așezare care s-a aflat pe vatra satului actual. Analele istoriei pomenesc adesea de Ivancea și de locuitorii acestui sat. Începând cu 1940, populația băștinașă părăsește aceste locuri, aici rămânând doar 1396 de locuitori, în temei – ucraineni (Localități, 2012, p. 517).

În prezent, numărul total al populației satului Ivancea este de 2 138 de locuitori, dintre care 1 079 (50.47%) se declară moldoveni (50.47%), 932 (43.59%) – ucraineni, 94 (4.4%) – ruși, 11 (0.51%) – găgăuzi, 2 (0.09%) – evrei. Pentru o conviețuire pașnică și coeziunea socială în localitate a fost creat un mediu favorabil activității multiculturale.

De facto, nu sunt bariere în comunicarea interculturală între reprezentanții diferitor etnii, provocate de stereotipuri, prejudecăți, discriminare, etnocentrism și xenofobie. Băștinașii își cunosc și promovează propriile valori culturale, conștientizând tangențele și divergențele culturilor cu care se intră în contact. Formarea competențelor interculturale (cognitive, afective și comportamentale) este obiectivul general al educației, promovat de școala din localitate. Totodată, sistemul de valori naționale tradiționale ale satului a fost promovat prin organizarea evenimentelor culturale *Festivalul Cucuteni International Art Camp 2015* și *Festivalul Cucuteni 2016*, unde meșteri din diferite țări și-au etalat propriile creații. Evenimentul a implicat persoane active în domeniul culturii, contribuind la promovarea dialogului intercultural, a unei societăți creative și reflexive.

Biserica din localitatea Ivancea este la fel un monument istoric de valoare, crezându-se a fi proiectată de arhitectul academician A. Sciusev. În prezent, ea servește drept liant dintre populația titulară și minoritățile ce conviețuiesc. Credința în valori creștine comune și în perenitatea moralei a contribuit la fondarea unui dialog interreligios sincer într-o societate etnic mixtă.

Prin urmare, deși comunitatea rurală se confruntă cu probleme de imagine, ea rămâne a fi promotor fidel al valorilor culturale tradiționale prin conservarea și perpetuarea patrimoniului imaterial și material, transmiterea unor meșteșuguri, tradiții și obiceiuri către noile generații. Semnificativă în acest context este afirmația lui Lucian Blaga ”Suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țaranului – creatorul și păstrătorul culturii populare, centru generator, binecuvântat și rodnic”.

Bibliografie:

1. Iorga, Nicolae, *Originea, firea și destinul neamului românesc*, în: *Enciclopedia României*, volumul I, București, Editura Imprimeria Națională, 1938.
2. Arbore, Zamfir, *Basarabia secolului al XIX-lea*, București, Editura Academiei Române, 1899.
3. Leroi-Gourhan, André, *Gestul și cuvântul*, volumul II, *Memoria și ritmurile*, București, Editura Meridiane, 1983.
4. Paladi, Gheorghe; Penina, Olga; Dondiuc, Iurie, *Situația demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor*, în: *Academos*, nr. 4 (39), 2015, pp. 59-65.
5. Negru, Andrei, *Comunitatea rurală între global și local. Studiu de caz în zona periurbană a Clujului*, în: http://www.humanistica.ro/anuare/2006/ANUAR_2006.
6. *Localitățile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat*. Volumul 10, Chișinău, Editura Draghiștea, 2012.

Anexa 1.

Nr. ord.	Localitățile incluse în rețea	Distanța directă până în or. Chișinău	Anul întemeierii	Indicatori demografici			
				1904	2004	2014	2016
1.	Văleni, rl Cahul	154 km	1808	1 213	3 021	3046	3058
2.	Pelinei, rl Cahul	130 km	1708	944	2 217	2214	2187
3.	Vadul lui Isac, rl Cahul	145 km	1672	907	2 950	2949	2921
4.	Gotești, rl Cantemir	114 km	1546	820	4 044	4028	3986
5.	Ciobalaccia, rl Cantemir	104 km	1775	-	1 008	1064	1045
6.	Gura Galbenei, rl Cimișlia	35 km	1672	2 442	5 500	5283	5225
7.	Caracușenii Vechi, rl Briceni	234 km	1575		4 198	4028	4043
8.	Viișoara, rl Edineț	228 km	1575		1 421	1400	1398
9.	Cenușa, rl Florești	97 km	1479	791	935	878	855
10.	Roșietici, rl Florești	95 km	1614	499	656	452	460
11.	Țâra, rl Florești	96 km	1437	-	261	264	252
12.	Chiștelnița, rl Telenești	59 km	1698	2 290	3 394	3276	3208
13.	Ordășei, rl Telenești	77 km	1640	1 090	916	853	846
14.	Mândrești, rl Telenești	81 km	1611		2458	3809	3806
15.	Cișmea, rl Orhei	41 km	1570	399	1 478	1467	1435
16.	Trebujeni, rl Orhei	32 km	1575	1 100	1 449	1389	1351
17.	Gribova, rl Drochia	143 km	1845	1 364	2 175	2091	2096
18.	Ochiul Alb, rl Drochia	165 km	1788	1 225	3 089	2931	2879
19.	Nișcani, rl Călărași	63 km	1432	913	1 854	1702	1665
20.	Păulești, rl Călărași	60 km	1545	1 000	1 015	937	920
21.	Saharna, rl Rezina	67 km	1495	942	397	517	492
22.	Trifăuți, rl Soroca	124 km	1620	720	1 005	998	988
23.	Stoicani, rl Soroca	113 km	1610	1 093	928	845	802
24.	Zaim, rl Căușeni	66 km	1807	1 550	4 511	4373	4420